

Eduardo Andere Martínez

Analista y escritor en temas de políticas públicas, política educativa, educación comparada y aprendizaje, es investigador visitante del Colegio de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. Doctor en Ciencia Política del Colegio de Boston con maestrías en Economía y Administración Pública de las Universidades de Boston y Harvard respectivamente. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es autor de 15 libros sobre educación, política educativa, aprendizaje y educación comparada. Conferencista nacional e internacional, asesor, consejero y autor de varios artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, evaluador internacional para la revista científica "European Journal of Teacher Education"; colabora como escritor y consejero en el portal "educacionfutura", y es columnista invitado en el periódico Reforma.

Aprendizaje y educación durante y después de la pandemia global¹

Learning and education during and after the global pandemic

Eduardo Andere Martínez

eandere@gmail.com

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

Resumen

A continuación se dialoga sobre temas que ahora nos ocupan a todos como la educación y el aprendizaje durante y después de la pandemia. Asimismo, se ofrecen algunas respuestas a interrogantes como: ¿Qué es lo que está pasando?, ¿Qué pasa en nuestras mentes, hacia dónde vamos, cambiará la educación?, ¿Cambiarán las escuelas? Lo anterior a través de la distinción entre los conceptos de educación y aprendizaje y los elementos y potencialidades de este último y su importancia como medio de respuesta frente a la incertidumbre.

Palabras clave: educación y pandemia, aprendizaje y coronavirus, docencia, crisis, innovación educativa.

Abstract

The following is a dialogue on topics that now concern us all, such as education and learning during and after the pandemic, as well as some answers to questions such as: what is happening? What is happening in our minds, where are we going?, Will education change? Will schools change? This is done through the

1 Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional "Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus", celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa; la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

distinction between the concepts of education and learning and their potential as a means of response to uncertainty.

Keywords: education and the pandemic, learning and the coronavirus, teaching, crisis, educational innovation.

Introducción

En el presente texto se hace una distinción entre los conceptos de educación y aprendizaje. El primero hará referencia a la dimensión de la política educativa; mientras que el segundo, eje articulador de las líneas a desarrollar, abordará las relaciones a través de las cuales se construye el conocimiento.

Para ello, se revisarán cuatro dimensiones sustanciales del aprendizaje: el esfuerzo, la resiliencia, el azar y la habilidad de aprender. Estos conceptos se reflexionan frente a su necesidad para responder de forma innovadora ante los retos y oportunidades que este tiempo de crisis, derivado de la pandemia global, nos invita a tener como pedagogos –seamos docentes o padre de familia–.

Asimismo, se problematiza el enfoque del aprendizaje y la política educativa ante la necesidad de construir nuevas maneras de presencialidad y digitalización, de tal forma que aprendamos a construir ambientes de aprendizaje y ambientes de creatividad, que es lo que mejor podemos dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros hijos en los hogares.

Aprendizaje y educación

Cuando hablo de aprendizaje y educación me refiero a dos cosas diferentes. Por un lado, la educación durante y después de la pandemia tiene que ver más con los instrumentos de política pública que

las autoridades educativas a nivel sistema o a nivel de escuela tienen para fomentar la educación y el aprendizaje de los niños, los jóvenes y los adultos; y cuando hablo de aprendizaje me enfoco en la pedagogía, a lo que sucede entre el aprendiente y el educador digamos el maestro, el líder pedagógico, el líder escolar, el líder pedagógico en el hogar –que sería mamá o papá– o los tutores, para propiciar un ambiente de aprendizaje, y a través de éste, un aprendizaje en los niños, los jóvenes y también en su persona.

Factores que intervienen en el aprendizaje

Como tratamos de hacerlo en la academia, buscamos datos y buscamos anécdotas; muchas anécdotas hacen información, hacen hechos y luego los tratamos de organizar de una forma teórica para facilitar su presentación. En realidad, cuando hablamos de teorías del aprendizaje, no estamos hablando de cosas complicadas o cosas esotéricas o cosas extraordinariamente abstractas que nadie entiende, estamos simple y sencillamente tratando de conceptualizar muchos datos, muchas anécdotas que en una forma general las ordenamos para poder explicarlas mejor; en este sentido, voy a explicar el conjunto de factores que intervienen en el aprendizaje, en la pedagogía del aprendizaje de los niños, de los jóvenes y de nosotros mismos.

Figura 1. Características en las personas durante el proceso de aprendizaje.

Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar en la anterior imagen, esta representa un rombo con cuatro aristas o cuatro ejes que definen las características de todas las personas cuando estamos en un proceso aprendizaje.

Por un lado el esfuerzo, que tiene una enorme cantidad de literatura que afirma para quienes quieren aprender que el esfuerzo, el trabajo duro, es uno de los factores fundamentales para el aprendizaje: puedo tener a los mejores maestros, puedo tener los mejores materiales, puedo tener las mejores conexiones; pero si no tengo esfuerzo, si no me dedico, si no trabajo, eso que está ahí afuera no ingresa a mi estructura encefálico-cerebral y tampoco se produce el conocimiento o el manejo de las emociones que permitan mejorar nuestros conocimientos.

Gran parte de esta literatura del esfuerzo está en todos los trabajos sobre la teoría de la inteligencia y sobre las teorías modernas de estados mentales, que afirman que el trabajo duro, el esfuerzo, es el principal ingrediente para llevarnos de una situación "A" a una situación "B" deseada; o de una situación "A" no deseada a una situación "B" deseada.

Además –y sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos– la resiliencia, que también tiene una cantidad de literatura por detrás, afirma que los seres humanos que mostramos este rasgo de perseverancia, es decir, no rendirse o ser tenaz, hasta lograr el camino adecuado, aumenta el aprendizaje.

Como tercer eje –a diferencia del esfuerzo como factor interno– está el factor externo del azar o la aleatoriedad. Lo aleatorio se refiere a cosas que suceden ahí, afuera, o en mi mundo interno y que era imprevisto y cambia las reglas del juego por completo. Llamémosle azar, llamémosle suerte, llamémosle crisis, llamémosle oportunidad, pero están ahí y suceden y pueden cambiarnos la vida por completo y esta pandemia global –que nos tomó a todos por sorpresa– está cambiando por completo las reglas del juego.

Finalmente el cuarto eje –quizá el más importante de todos para el punto de vista de la pedagogía– es la habilidad de aprender, una habilidad muy conectada con conceptos genéticos y evolutivos, pero que tiene que ver con la manera en la que adquirimos

ciertos conocimientos, con qué rapidez y cómo esos conocimientos adquiridos pueden transformarse a través de un proceso de innovación y creatividad en nuevos conocimientos, nuevas cosas, nuevos saberes o nuevas obras.

El esfuerzo y la resiliencia son rasgos extraordinariamente importantes, que se pueden expresar como habilidades. La habilidad del trabajo duro, la habilidad de la perseverancia, de la tenacidad y el aprendizaje, nos dicen cómo lograr estas habilidades. Y de alguna manera todos ellos están correlacionados.

¿Cómo lograrlo en épocas tan inciertas como la que estamos viviendo, en este rumbo de inmersión total que puede durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses o quizá mucho más? El aprendizaje es la fábrica de producción de habilidades y de ahí que sea tan extraordinariamente importante para el pedagogo y para quienes atravesamos procesos de incertidumbre –como se marca en el círculo central del rombo– para enfrentar con todas nuestras herramientas dichos eventos.

La nueva normalidad frente al coronavirus y sus consecuencias en el aprendizaje y la educación

La normalidad como lo conocíamos antes del coronavirus va a ser diferente a la normalidad que vamos a vivir después del coronavirus, porque el coronavirus no es un evento que llegó y que se irá de la noche a la mañana. Es una pandemia global que no respeta fronteras, no respeta razas, no respeta tiempos, es algo con lo que vamos a tener que vivir hasta que la humanidad adquiera lo que se conoce como *inmunidad de especie* que es cuando más o menos dos terceras partes de la humanidad han adquirido algún tipo de inmunidad; ya sea porque fueron sometidas a un tratamiento o una vacuna –la cual según las últimas estimaciones puede durar en desarrollarse entre 12 y 18 meses–o porque se contagiaron y recuperaron.

Lo anterior quiere decir que debemos acostumbrarnos a una normalidad diferente –tarde o temprano–

como lo hacen algunos países de Europa que están en el proceso de diseño de estrategias de apertura de los negocios, de los comercios, de las escuelas y de las universidades. Estos están estudiando la forma en la que van a abrirse, aunque la pandemia continúe.

Esta nueva normalidad quiere decir que vamos a tener que hacer las cosas con mucho más cuidado, con mucha más higiene, que vamos a aprender a lavarnos las manos no solamente ahora en el encierro, en el aislamiento, sino por muchos meses más durante varias veces al día durante cada 20 o 30 minutos, vamos a tener que acostumbrarnos a estar alejados todo el tiempo.

Vamos a tener que acostumbrarnos a aulas con una separación física entre los estudiantes, vamos a tener que aprender a ser digitalizados y ejercer una presencia con más inteligencia, porque esta digitalización forzada –como yo le llamo, es decir, estar en las pantallas de manera forzada– es muy aburrida y tediosa. Es una gran información para el mundo de la pedagogía todo esto que vivimos y que estamos aprendiendo y que se va a tener que aplicar en la nueva normalidad, para hacer el mundo del pedagogo menos aburrido y menos tedioso cuando tengamos que hacer intercambios entre la presencialidad –como también yo le llamo– y la digitalización.

En fin, si ya teníamos serios problemas en el mundo de la educación y del aprendizaje –a los que no me voy a referir–, esos no desaparecen, después del coronavirus o durante el coronavirus, porque son problemas co-naturales al ser humano; pero ahora tenemos más, ahora tenemos enormes calamidades y desafíos globales. La globalidad que abrió el mundo es la misma globalidad que ahora lo cerró, y que va a abrirse paulatinamente y que nos invita a tener una convivencia armónica entre la pandemia o las pandemias que surjan y el mundo del aprendizaje, el mundo de la convivencia, el mundo de la interacción, porque una de las cosas que más aprendimos y donde existe una cantidad impresionante de evidencia científica, es que el ser humano aprende mucho mejor en interacción directa, presencial, física, que en interacción digital.

La digitalización es un extraordinario complemento a la presencialidad, pero no es un sustituto –a pesar de que ahora la vivamos de esa manera–; no obstante, una vez que los seres humanos aprendamos esta convivencia, regresaremos a la presencialidad de una manera diferente a la que vivimos antes, pero regresaremos a ella porque nos ayuda en muchos aspectos.

Irónicamente, una de las grandes lecciones que la digitalización forzada nos deja, es la gran importancia del aprendizaje presencial; de ahí que esta crisis puede convertirse en una gran oportunidad para prepararnos mejor para la presencialidad que viene.

El liderazgo emocional y directivo ante el contexto de crisis

Vivimos una tormenta global que genera una crisis personal y colectiva que afecta a las emociones, de ahí que este tema –tanto en épocas de crisis como normales– sea extraordinariamente importante, a pesar de que actualmente deba aprenderse en esta especie de soledad forzada, en el aislamiento y en el distanciamiento, tanto personal como social.

En este sentido, urge un liderazgo emocional –y no solamente referido a un líder social, a un líder político o a uno empresarial que tiene un gran carisma y sabe manejar enormes grupos de personas–, me refiero a la capacidad de poder abrirnos caminos para nosotros mismos y abrir caminos para otros, aún y cuando no sabemos a dónde vamos, que es lo que sucede en épocas de crisis y en crisis como la que vivimos todavía: no tenemos certeza de a dónde vamos y cuánto nos va a costar. Sabemos que el camino que vamos a cruzar es muy difícil pero no sabemos ni cuánto va a durar, ni cuánto nos va a costar.

En tanto, necesitamos estar preparados emocionalmente y para ello lo que nos enseñan las teorías de aprendizaje, sobre todo a partir de las nuevas ciencias derivadas de los nuevos hallazgos de la neurología, neurociencias de la educación o neuropsicología o neuroeducación o neuropedagogía o

neuromarketing o neuropolítica, etcétera, es el manejo de las emociones.

Asimismo necesitamos algo sólido también en el manejo de las cogniciones; lo que debemos saber para poder hacer las cosas que nos ayudan a desarrollarnos para un mundo con más recursos, un mundo con más saberes, un mundo con todo lo que necesitamos para allegarnos de recursos básicos y crecer y crear.

Entonces ¿Qué necesitamos en los dos mundos? En el mundo del liderazgo cognitivo si somos personas o somos instituciones urge que empecemos a preparar escenarios de apertura, pero no una apertura hacia la normalidad como la conocíamos antes del COVID-19; sino una normalidad con escenarios completamente diferentes a los que ya se conocían.

¿Es tiempo de hacerlo en México o no? Eso lo tendrán que decir las autoridades de salud, pero lo que podemos aprender de los países que van más avanzados en el manejo de esta crisis, es que algunos de estos países están empezando con escenarios de presencialidad y digitalización mixta, otros países proyectan abrir las escuelas y las universidades pero con nuevos tipos de aulas, por ejemplo, no más de 10 estudiantes por aula, según el tamaño esto implicará abrir diversos turnos, menos horas, pero más espacio, etc. Entre otros, esto significa que los maestros tendrán que aprender a hacer una especie de síntesis de los contenidos. Esta diversidad de escenarios es el tipo de cosas que las autoridades educativas y las autoridades escolares deberán analizar.

Asimismo –a nivel individual– las personas también necesitamos crear nuestros propios escenarios y empezar a construir una especie de programa que considere qué tipo de cosas hacer, cómo lidiar con el tema del aburrimiento, de la digitalización forzada, a lo mejor limitar la digitalización, buscar una digitalización interactiva –no nada más escuchar conferencias– sino escuchar charlas y conferencias interactivas que nos permitan relacionarnos con los conferencistas, o con nuestros compañeros, o con nuestros maestros.

También necesitamos ordenar de alguna manera nuestras actividades durante el día, de tal manera que combinemos digitalización con ejercicio, con pláticas, con conferencias, con lectura de libros – pueden ser libros de papel para de alguna manera alejarnos un poco de la pantalla como método de creatividad–, con charlas, con contactos; lo anterior dependerá de la situación de cada quien, dependerá de la situación de la familia, de los recursos de la familia, del número de personas de la familia, pero de alguna manera empezar a practicar estos escenarios personales y familiares.

Lo anterior hace referencia a lo antes propuesto de abrir caminos siendo líderes, tanto institucionales como individuales, de tal manera que esta enorme crisis nos permita abrir el panorama. El aislamiento puede ser una amenaza, pero también una oportunidad. La amenaza es el aburrimiento y sucumbir ante la flojera; y la oportunidad es hacer lo que responsablemente como aprendientes activos haríamos, pero con más calidad y para esto hay una enorme cantidad de recursos que ofrece la digitalización a través de las redes y a través del internet sobre ejercicios, juegos, libros, lecturas, meditaciones, etcétera; son diferentes ingredientes para alimentar nuestra mente activa y fomentar una interacción lo más proactiva posible entre el mundo del pedagogo en la escuela y el mundo del pedagogo en el hogar, que son mamá y papá.

Consideraciones finales

¿Qué podemos hacer los maestros en esta época? Capacitarnos, aprender y preparar la recuperación, empezar a ver en estos escenarios cómo vamos a recuperar a los niños y jóvenes, porque a pesar de las bondades de la educación a distancia, ésta no se equipara con lo que se lograba y lo que se logrará con la educación presencial; de ahí la necesidad de pensar los escenarios de recuperación para cuando los niños regresen a la escuela.

Finalmente, debemos considerar un elemento o una sugerencia a nivel institucional, es decir, de lo que se necesita hacer en la educación a escala nacional:

la atomización. Tenemos un sistema educativo de millones de educandos, cientos de miles de escuelas, millones de maestros que no pueden ser atendidos a través de un sólo canal. Por tanto, es necesario organizar grupos, es decir, atomizar para organizar las actividades y ambientes de aprendizaje.

Al final lo que necesitamos es el conocimiento para crear ambientes de aprendizaje y ambientes de creatividad, que es lo que mejor le podemos dar a nuestros niños y jóvenes y a nuestros hijos en los hogares; es la capacidad y el conocimiento de crearse a uno mismo, un capullo, digamos, un ambiente, un entorno de aprendizaje de motivación y de creatividad.

